

Pemetaan Penelitian Risiko Nilai Tukar pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review

Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
Email: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstract

Penelitian dilakukan dari tahun 1979 hingga 2022 dengan melakukan penelusuran pada jurnal nasional dan internasional terindeks Google Scholar, Sinta, dan Scopus melalui aplikasi Perish/Harzing, dengan kata kunci "Risiko Nilai Tukar". Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat 239 artikel penelitian, kemudian diinput ke dalam aplikasi VOSviewer dan dianalisis secara deskriptif melalui studi literature review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah publikasi mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Dan berdasarkan hasil pemetaan menggunakan aplikasi VOSviewer, penelitian seputar risiko nilai tukar terbagi menjadi 11 kluster dan 118 item. Sedangkan berdasarkan hasil studi literature review, terdapat 6 tema utama seputar risiko nilai tukar pada Perbankan Syariah dan Konvensional.

Kata kunci: Risiko Nilai Tukar, Bibliometrik, VOSviewer, Literature Review, Perbankan Syariah dan Konvensional

This study aims to determine the development of research around exchange rate risk in Islamic and Conventional Financial Institutions. The research was conducted from 1979 to 2022, by searching national and international journals indexed by Google Scholar, Sinta, and Scopus via the Perish/Harzing application, with the keyword "Exchange Rate Risk". Based on the search results, there were 239 research articles, then inputted into the VOSviewer application and analyzed descriptively through a literature review study. The results showed that the number of publications had increased significantly every year. Furthermore, based on the results detected using the VOSviewer application, research related to exchange Rate risk is divided into 11 clusters and 118 items. Meanwhile, based on the results of a literature review study, there are 6 main themes related to exchange rate risk in Islamic and Conventional Financial Institutions.

Keywords: Exchange Rate Risk, Bibliometrics, VOSviewer, Literature Review, Sharia and Conventional Banking

Keyword:

Risiko Nilai Tukar,
Bibliometrik,
VOSviewer, Literature
Review, Perbankan
Syariah dan
Konvensional

Pendahuluan

Pengelolaan risiko pada perbankan telah mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan industri keuangan secara keseluruhan (Kunz, 2021). Dalam beberapa tahun terakhir, perbankan mulai memahami pentingnya pengelolaan risiko untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan bisnis. Hal ini terlihat dari adanya peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur pengelolaan eksposur risiko dan tata kelola perusahaan yang efektif (Kulinska-Sadtocha, 2022). Risiko yang ada dalam bidang keuangan harus dapat dikenali dan dikontrol dengan memperkirakan potensi yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, bukan setelah risiko sudah terjadi. Oleh karena itu, metodologi untuk memodelkan risiko yang mungkin terjadi di masa depan sangat penting untuk dilakukan agar pihak yang mengambil keputusan dapat mempersiapkan strategi untuk mengatasi risiko yang akan datang (Oyewo, 2022). Salah satu risiko yang terjadi dalam industri keuangan adalah risiko nilai tukar. Manajemen risiko nilai tukar melibatkan identifikasi, penilaian, pengendalian, dan pemantauan risiko ini sepanjang waktu untuk memastikan bahwa bank tetap stabil dan mempertahankan reputasinya.

Pada penelitian sebelumnya, perkembangan risiko nilai tukar pada perbankan merupakan salah satu risiko yang harus diperhatikan. Pada perbankan, risiko nilai tukar dapat berkembang karena berbagai faktor seperti fluktuasi nilai tukar mata uang asing, perubahan suku bunga, kebijakan moneter, ketidakstabilan politik dan ekonomi global (Kim, 2021). Risiko nilai tukar dapat terjadi akibat perubahan nilai mata uang asing terhadap mata uang domestik. Bank yang melakukan bisnis internasional dan menjalankan operasi dalam mata uang asing berisiko terpengaruh oleh perubahan nilai tukar. Oleh karena itu, bank harus memiliki manajemen risiko yang baik untuk mengatasi perubahan nilai tukar yang tidak terduga (Suksonghong, 2015). Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi dan pasar keuangan global juga mempengaruhi risiko nilai tukar pada perbankan. Misalnya, perkembangan dalam teknologi menyediakan akses yang lebih cepat dan murah untuk melakukan transaksi mata uang dan memonitor pasar. Ini memungkinkan bank untuk lebih cepat dan efisien mengelola risiko nilai tukar (Ryandono, 2022). Namun, peningkatan interkoneksi dan kebutuhan akan likuiditas global juga meningkatkan risiko nilai tukar, maka bank harus terus memantau dan mengevaluasi risiko nilai tukar dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif dari fluktuasi mata uang. Jadi, perbankan harus terus meningkatkan manajemen risiko nilai tukar untuk memastikan stabilitas dan kelangsungan bisnis mereka (Barmuta, 2019).

Berdasarkan permasalahan di atas, diperlukan pemetaan topik manajemen risiko nilai tukar untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang akan terjadi. Hal demikian dapat mencukupi kebutuhan sumber daya manusia yang bertugas di bidang manajemen risiko memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai kebutuhan bank. Jadi, tujuan penelitian ini adalah memetakan topik penelitian seputar risiko nilai tukar pada Perbankan Syariah dan Konvensional dengan menggunakan: (1) metode bibliometrik *VOSviewer* guna menganalisis dan mempelajari peta perkembangan literatur dalam publikasi suatu bidang keilmuan dengan membuat peta jaringan metadata; dan (2) studi *literature review* guna menganalisis, mengidentifikasi dan *me-review* artikel-artikel dari jurnal internasional terindeks dan jurnal nasional terakreditasi.

Kajian Pustaka

Risiko nilai tukar adalah risiko yang muncul dari fluktuasi nilai tukar mata uang. Dalam bisnis perbankan, bank sering melakukan transaksi dalam mata uang asing, seperti menerima deposito dalam mata uang asing atau meminjam dalam mata uang asing. Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi nilai aktiva dan kewajiban bank dalam mata uang asing, sehingga mempengaruhi profitabilitas bank. Jika misalnya bank memiliki pinjaman dalam mata uang asing dan nilai mata uang asing tersebut turun terhadap mata uang domestik, maka biaya pinjaman dalam mata uang domestik akan meningkat, mengurangi profitabilitas bank. Begitu juga sebaliknya, jika nilai mata uang asing meningkat terhadap mata uang domestik, maka keuntungan bank dalam mata uang domestik akan berkurang. Oleh karena itu, risiko nilai tukar pada perbankan merupakan salah satu risiko yang harus diperhitungkan dan dikelola dengan baik oleh bank. Bank dapat mengelola risiko ini dengan cara melakukan lindung nilai (*hedging*) dengan membeli atau menjual kontrak derivatif seperti *forward*, *futures*, atau *option*. Namun, lindung nilai juga memiliki risiko tersendiri yang harus diperhitungkan dan dikelola dengan baik (Raza et al., 2017).

Studi bibliometrik merupakan cabang ilmu yang menganalisis dan mengevaluasi publikasi ilmiah dan informasi terkait. Ini melibatkan penggunaan metodologi statistik dan informatika untuk menilai produksi, citasi, dan diseminasi ilmu pengetahuan dalam literatur ilmiah. Studi bibliometrik dapat digunakan untuk mengukur kinerja dan kontribusi individu, institusi, dan bidang ilmu, serta untuk memahami interaksi dan hubungan antar bidang ilmu dan publikasi. Ini juga dapat membantu dalam identifikasi dan evaluasi tren dan isu dalam literatur ilmiah. Beberapa aplikasi studi bibliometrik meliputi analisis jaringan citasi, analisis cluster, dan analisis visibilitas. Hasil dari studi bibliometrik dapat digunakan oleh peneliti, pemerintah, dan industri untuk memahami perkembangan dan kontribusi dalam bidang ilmu dan untuk menentukan arah penelitian masa depan (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah *software* bibliometrik yang digunakan untuk visualisasi dan analisis data publikasi ilmiah. Ini memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan data *citasi*, *co-citation*, dan *co-word analysis* dalam bentuk grafik dan diagram yang intuitif dan mudah diterima. *VOSviewer* dapat membantu peneliti dan analis dalam melakukan analisis jaringan citasi, menemukan hubungan antar bidang ilmu, dan memahami tren dan isu dalam literatur ilmiah. Ini juga membantu dalam menentukan arah penelitian masa depan dan memperoleh wawasan tentang kinerja dan kontribusi individu, institusi, dan bidang ilmu. *VOSviewer* memiliki antarmuka pengguna yang mudah digunakan dan dapat digunakan bersama dengan data yang berasal dari berbagai sumber, seperti *Scopus*, *Web of Science*, dan *Google Scholar*. Ini memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan dan menganalisis data publikasi secara efektif dan efisien (van Eck NJ, 2022).

Studi *literature review* merupakan proses yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan sintesis hasil dari penelitian sebelumnya pada topik yang spesifik. Ini bertujuan untuk memberikan pandangan umum tentang tren, isu, dan kemajuan dalam bidang terkait dan membantu dalam memahami bagaimana penelitian sebelumnya mempengaruhi perkembangan dan arah penelitian masa depan. Studi *literature review* biasanya dilakukan sebagai bagian dari proses penelitian untuk memastikan bahwa peneliti memahami lingkungan penelitian yang ada dan membuat hasil yang tidak duplikat. Ini juga membantu dalam menentukan masalah dan celah dalam literatur yang ada dan membantu dalam formulasi hipotesis dan pemahaman tentang area penelitian yang spesifik. Studi *literature review* dapat dilakukan dengan mengakses database publikasi ilmiah, seperti *Scopus*, *Web of Science*, dan *Google Scholar*. Peneliti juga dapat melakukan pencarian manual melalui jurnal ilmiah dan buku-buku yang terkait. Studi *literature review* harus dilakukan dengan metodologi yang sistematis dan objektif untuk memastikan bahwa hasilnya akurat dan valid (El-Halaby et al., 2021).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah risiko nilai tukar. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang risiko nilai tukar pada Perbankan Syariah dan Konvensional.

Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional dan internasional terindeks *Google Scholar*, *Sinta*, dan *Scopus* melalui aplikasi *Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, dan *VOSviewer*. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “Risiko Nilai Tukar” dalam kurun waktu seluruh tahun (1979-2022); (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan file data RIS pada *Mendeley Dekstop* berdasarkan urutan tahun, penulis, dan penerbit; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi ilmiah menggunakan *software* algoritma *VOSviewer (Visualization of Similarities)* berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian berdasarkan studi *literature review* (Budianto & Dewi, 2022).

Hasil dan Pembahasan

1. Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Risiko Nilai Tukar pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Terdapat 239 jurnal internasional dan nasional berdasarkan hasil pengumpulan data yang berasal dari aplikasi *Perish/Harzing* selama periode 1979 hingga tahun 2022. Terdapat 39 jurnal internasional terindeks *Scopus*. Dan terdapat 200 jurnal internasional serta nasional terindeks Sinta seputar penelitian risiko nilai tukar.

Tabel 1. Data publikasi jurnal seputar Risiko Nilai Tukar berdasarkan tahun

Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi
1979-1999	33	2011	4
2000	4	2012	11
2001	5	2013	7
2002	8	2014	7
2003	2	2015	10
2004	5	2016	10
2005	6	2017	19
2006	1	2018	14
2007	5	2019	24
2008	2	2020	19
2009	2	2021	14
2010	7	2022	20

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

2. Pemetaan Bibliometrik Penelitian Seputar Risiko Nilai Tukar pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengetahui hasil bibliometrik dengan *software VOSviewer*, yaitu: *pertama*, antarmuka *software*, yaitu antarmuka *VOSviewer* menampilkan diagram dan grafik yang memvisualisasikan data publikasi. Pengguna dapat membuka dan menjelajahi diagram dan grafik ini dengan mengklik item tertentu atau memperbesar bagian tertentu dari diagram. *Kedua*, komponen visual, yaitu beberapa komponen visual yang mungkin muncul dalam hasil bibliometrik *VOSviewer* meliputi *node* (representasi dari publikasi), garis (representasi dari hubungan citasi), dan warna (representasi dari kategori atau topik). *Ketiga*, analisis jaringan citasi, yaitu analisis jaringan citasi membantu dalam menentukan hubungan antar publikasi dan memahami bagaimana publikasi terkait satu sama lain. *Node* yang lebih besar dalam diagram mewakili publikasi yang lebih banyak dicatat dan hubungan antar *node* dapat membantu dalam memahami bagaimana publikasi terkait. *Keempat*, analisis kluster, yaitu analisis kluster membantu dalam menentukan hubungan antar topik atau bidang ilmu dan memahami bagaimana publikasi terkait dengan topik atau bidang ilmu tertentu. Warna dalam diagram mewakili kategori atau topik dan membantu dalam memahami bagaimana publikasi terkait dengan topik atau bidang ilmu yang berbeda. *Kelima*, analisis citasi, yaitu analisis citasi membantu dalam menentukan publikasi yang paling banyak dicatat dan memahami bagaimana publikasi terkait satu sama lain. *Node* yang lebih besar dalam diagram mewakili publikasi yang lebih banyak dicatat dan membantu dalam memahami bagaimana publikasi terkait satu sama lain. Hasilnya adalah sebagai berikut:

- Kluster 8, terdiri dari 8 item topik, yaitu: *amman stock exchange, bank risk, banking industry, dhaka stock exchange, exchange risk, investment, profitability, warsaw stock exchange.*
- Kluster 9, terdiri dari 7 item topik, yaitu: *banking supervision, credit risk, financial statement, foreign exchange transaction, idx, interest rate risk, operational risk.*
- Kluster 10, terdiri dari 5 item topik, yaitu: *asset, exchange rate risk, management, portfolio model, turkish banking sector.*
- Kluster 11, terdiri dari 1 item topik, yaitu: *capital adequacy ratio.*

3. Pemetaan *Literature Review* seputar Definisi dan Tujuan Manajemen Risiko Nilai Tukar

Pertama, definisi Risiko Nilai Tukar, yaitu risiko yang timbul dari perubahan nilai tukar mata uang asing yang berpengaruh pada posisi keuangan bank. Dalam dunia perbankan, bank sering melakukan transaksi dengan mata uang asing seperti pinjaman, investasi, dan aktivitas operasional lainnya. Oleh karena itu, perubahan nilai tukar mata uang asing dapat mempengaruhi laba bank dan eksposur keuangannya. *FX risk* dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu risiko transaksi dan risiko nilai buku. Risiko transaksi adalah risiko yang timbul dari perubahan nilai tukar mata uang asing pada saat melakukan transaksi, seperti misalnya membeli atau menjual mata uang asing. Risiko nilai buku adalah risiko yang timbul dari perubahan nilai tukar mata uang asing pada posisi keuangan bank, seperti misalnya pinjaman atau investasi dengan mata uang asing. Untuk mengatasi *FX risk*, bank dapat melakukan lindung nilai (*hedging*) dengan menggunakan instrumen keuangan seperti opsi, futures, atau *forward contract*. Namun, lindung nilai juga memiliki risiko tersendiri, sehingga bank harus mempertimbangkan dengan hati-hati keuntungan dan kerugian dari setiap strategi lindung nilai yang digunakan.

Kedua, tujuan manajemen Risiko Nilai Tukar, yaitu untuk memastikan stabilitas dan kelangsungan bisnis perbankan, serta untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif dari perubahan nilai tukar terhadap posisi keuangan dan kinerja perbankan. Beberapa tujuan utama dari manajemen risiko nilai tukar pada perbankan antara lain: (1) Salah satu tujuan utama dari manajemen risiko nilai tukar adalah untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar; (2) Dengan mengurangi risiko nilai tukar, perbankan dapat meningkatkan profitabilitas dan mengoptimalkan posisi keuangannya; (3) Manajemen risiko nilai tukar memastikan bahwa perubahan nilai tukar tidak mempengaruhi stabilitas bisnis perbankan secara signifikan; (4) Manajemen risiko nilai tukar membantu perbankan untuk mengatur dan memahami risiko nilai tukar yang terkait dengan aktivitas bisnis mereka; dan (5) Reputasi perbankan sangat penting dan manajemen risiko nilai tukar membantu untuk memastikan bahwa perbankan tidak terpengaruh negatif oleh perubahan nilai tukar.

4. Pemetaan *Literature Review* seputar Pengawasan Risiko Nilai Tukar

Temuan dalam topik penelitian ini, antara lain:

Pertama, kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain: (1) Memastikan bahwa manajemen perbankan memahami dan mengelola risiko nilai tukar dengan baik; (2) Memastikan bahwa perbankan memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mengelola risiko nilai tukar, termasuk personal dan teknologi yang sesuai; (3) Memastikan bahwa perbankan memiliki prosedur dan sistem untuk memantau dan mengevaluasi performa risiko nilai tukar secara teratur; (4) memastikan bahwa perbankan memiliki tingkat yang memadai dari kontrol dan transparansi dalam mengelola risiko nilai tukar; dan (5) memastikan bahwa perbankan memiliki mekanisme yang efektif untuk melaporkan dan mengkomunikasikan risiko nilai tukar kepada para pemegang saham dan pihak lain yang berkepentingan.

Kedua, kewenangan dan tanggung jawab Dewan Direksi, antara lain: (1) Menetapkan dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko nilai tukar, termasuk pembatasan risiko, pengukuran risiko, dan pengendalian risiko; (2) Memastikan bahwa perbankan memiliki sistem dan prosedur yang memadai untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko nilai tukar; (3) Memastikan bahwa perbankan memiliki sumber daya manusia dan teknologi yang memadai untuk mengelola risiko nilai tukar; (4) Menyetujui laporan berkala tentang situasi dan hasil manajemen risiko nilai tukar, termasuk isu-isu penting dan tindakan yang diambil untuk mengatasi

risiko; dan (5) Memberikan arahan dan saran kepada manajemen atas upaya yang dapat dilakukan untuk mengelola dan membatasi risiko nilai tukar.

Ketiga, berkaitan dengan Sumber Daya Manusia/SDM dalam perbankan memainkan peran penting dalam mengelola risiko nilai tukar. Beberapa cara di mana SDM dapat membantu dalam mengatasi risiko nilai tukar antara lain: (1) Pelatihan dan edukasi yang tepat dapat memastikan bahwa karyawan bank memahami risiko nilai tukar dan bagaimana mengelola risiko tersebut; (2) SDM yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam pengelolaan risiko dapat membantu bank dalam memantau dan mengelola risiko nilai tukar dengan efektif; (3) Karyawan bank yang berkompeteren dalam penilaian dan monitoring risiko dapat membantu bank dalam memantau tren pasar dan membuat keputusan yang tepat untuk mengelola risiko nilai tukar; dan (4) SDM yang memahami teknologi dan memiliki keahlian dalam pengembangan sistem teknologi dapat membantu bank dalam mengelola risiko nilai tukar dengan lebih efisien dan efektif.

Keempat, berkaitan dengan Organisasi Manajemen Risiko Nilai Tukar. Organisasi Manajemen Risiko Nilai Tukar (*FX Risk Management*) pada perbankan bertujuan untuk memantau dan mengelola risiko yang terkait dengan perubahan nilai tukar mata uang. Risiko ini dapat timbul karena perbankan melakukan bisnis di berbagai negara dan menangani transaksi dalam berbagai mata uang. Proses manajemen risiko nilai tukar meliputi identifikasi risiko, evaluasi risiko, pengembangan strategi untuk mengelola risiko, implementasi strategi dan pemantauan risiko. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk memastikan stabilitas keuangan perbankan dan meminimalkan kerugian yang mungkin timbul dari fluktuasi nilai tukar. Untuk mengelola risiko nilai tukar, perbankan dapat menggunakan berbagai instrumen seperti hedging, diversifikasi dan lindung nilai. Hedging adalah proses untuk membatasi atau menghilangkan risiko dengan menempatkan posisi offsetting pada pasar lain. Diversifikasi adalah proses untuk memperluas portofolio investasi untuk memperkecil risiko. Lindung nilai adalah proses untuk membatasi potensi kerugian dengan membatasi jumlah maksimum yang dapat hilang pada setiap posisi. Manajemen risiko nilai tukar sangat penting bagi perbankan karena fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi stabilitas keuangan perbankan dan menimbulkan kerugian yang signifikan. Oleh karena itu, perbankan harus memastikan bahwa mereka memiliki sistem manajemen risiko yang efektif dan menjalankan proses manajemen risiko secara konsisten dan teratur.

5. Pemetaan *Literature Review* seputar Strategi, Tingkat Risiko, Kebijakan, Prosedur, dan Limit pada Manajemen Risiko Nilai Tukar

Pertama, strategi manajemen Risiko Nilai Tukar. Manajemen risiko nilai tukar pada perbankan sangat penting karena fluktuasi mata uang dapat mempengaruhi laba dan likuiditas perbankan. Beberapa strategi manajemen risiko nilai tukar pada perbankan antara lain: (1) *Hedging* dengan instrumen keuangan seperti *forward contract*, *futures contract*, dan *options contract*; (2) Diversifikasi aset dan liabilitas dengan membuka rekening dan meminjam dalam mata uang yang berbeda; (3) Penggunaan alat manajemen risiko seperti *limit order* dan *stop-loss order* untuk membatasi kerugian; (4) Meningkatkan transparansi dan disiplin dalam proses pengendalian risiko; (5) Menjaga likuiditas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan yang mungkin timbul dari perubahan nilai tukar; (6) Menetapkan sistem pemantauan dan pengendalian risiko yang efektif; dan (7) Melibatkan profesional yang memahami risiko nilai tukar dalam proses pengambilan keputusan.

Kedua, tingkat risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*) dan toleransi risiko (*Risk Tolerance*) pada Risiko Nilai Tukar. *Risk appetite* dan *risk tolerance* adalah dua konsep penting dalam pengelolaan risiko nilai tukar di perbankan. *Risk Appetite* adalah jumlah risiko yang dapat diterima oleh suatu perusahaan atau institusi. Dalam hal ini, perbankan dapat memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda untuk risiko nilai tukar, tergantung pada tujuannya dan strategi bisnisnya. Misalnya, sebuah bank yang berfokus pada bisnis internasional mungkin memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi untuk risiko nilai tukar dibandingkan bank yang berfokus pada pasar domestik. *Risk Tolerance* adalah batas maksimum risiko yang dapat diterima oleh suatu perusahaan atau institusi dalam mencapai tujuannya. Dalam hal ini, perbankan mungkin memiliki batas maksimum risiko yang berbeda-beda untuk risiko nilai tukar, tergantung pada kapasitas keuangan dan tingkat risiko yang dapat diterimanya. Misalnya, sebuah bank yang memiliki tingkat keuangan yang kuat dan memiliki tingkat toleransi risiko yang tinggi mungkin

lebih siap untuk mengambil risiko nilai tukar yang lebih tinggi dibandingkan bank yang memiliki tingkat keuangan yang lemah dan memiliki tingkat toleransi risiko yang rendah.

Ketiga, kebijakan Risiko Nilai Tukar, yaitu serangkaian langkah yang diambil oleh bank untuk mengelola dan mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar mata uang. Risiko nilai tukar dapat muncul karena bank memegang atau memperdagangkan aktiva dan liabilitas dalam mata uang yang berbeda. Fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi nilai aktiva dan liabilitas bank, dan oleh karena itu, mempengaruhi kelangsungan usaha dan kinerja bank. Beberapa kebijakan yang dapat diambil oleh bank untuk mengelola risiko nilai tukar meliputi: (1) *Hedging*, yaitu bank dapat melakukan hedging dengan menggunakan instrumen seperti kontrak forward, swap mata uang, atau opsi mata uang untuk membatasi eksposur mereka terhadap risiko nilai tukar; (2) Diversifikasi, yaitu bank dapat memperluas bisnis mereka ke negara-negara dengan mata uang yang berbeda untuk mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar satu mata uang tertentu; (3) Pembatasan eksposur, yaitu bank dapat membatasi jumlah aktiva dan liabilitas dalam mata uang tertentu untuk mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar; dan (4) *Monitoring* dan pengendalian risiko, yaitu bank harus memantau dan mengendalikan risiko nilai tukar secara teratur, memperbarui rencana pengelolaan risiko mereka sesuai dengan perubahan pasar dan memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk mengelola risiko tersebut. Kebijakan risiko nilai tukar pada perbankan penting untuk memastikan bahwa bank dapat mengelola risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar dan mempertahankan stabilitas keuangan mereka. Namun, kebijakan tersebut harus diterapkan dengan hati-hati agar tidak mempengaruhi kinerja bank secara negatif.

Keempat, prosedur Risiko Nilai Tukar, meliputi beberapa langkah berikut: (1) Identifikasi risiko, yaitu bank harus mengidentifikasi sumber risiko nilai tukar, bisa meliputi posisi mata uang asing, transaksi mata uang asing, dan eksposur kredit terhadap mata uang asing; (2) Analisis risiko, yaitu bank harus melakukan analisis risiko nilai tukar dengan memperkirakan potensi kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat fluktuasi mata uang; (3) Penilaian risiko, yaitu bank harus mempertimbangkan dampak potensial dari risiko nilai tukar pada posisi keuangan dan mempertimbangkan alternatif strategi manajemen risiko; (4) Perencanaan strategi manajemen risiko, yaitu bank harus menentukan strategi manajemen risiko yang sesuai untuk situasi mereka, misalnya dengan menggunakan kontrak derivatif seperti opsi mata uang atau swap mata uang; dan (5) Implementasi strategi, yaitu setelah strategi manajemen risiko ditetapkan, bank harus memastikan bahwa strategi tersebut dilaksanakan dengan tepat dan bahwa semua transaksi mata uang asing memenuhi persyaratan keuangan dan peraturan yang berlaku; dan (6) *Monitoring* dan evaluasi, yaitu bank harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap strategi manajemen risiko nilai tukar secara berkala untuk memastikan bahwa strategi tersebut berfungsi dengan baik dan memastikan bahwa risiko tetap dalam batas yang diterima.

Kelima, limit Risiko Nilai Tukar, yaitu batasan yang diterapkan oleh bank untuk mengendalikan dan membatasi potensi kerugian yang mungkin terjadi karena fluktuasi nilai tukar mata uang. Bank umumnya memiliki limit risiko nilai tukar untuk setiap transaksi yang mereka lakukan dalam mata uang asing, dengan tujuan untuk memastikan bahwa kerugian yang mungkin terjadi tidak melebihi batasan tertentu. Limit risiko nilai tukar dapat diterapkan pada berbagai jenis transaksi, seperti pembelian dan penjualan mata uang asing, pendanaan dalam mata uang asing, dan transaksi derivatif seperti kontrak forward dan opsi valuta asing. Bank juga dapat menggunakan alat lindung nilai seperti *forward rate agreement* (FRA) dan opsi untuk membatasi risiko nilai tukar. Dengan membatasi risiko nilai tukar, bank dapat meminimalkan potensi kerugian yang mungkin terjadi dan memastikan bahwa eksposur mereka terhadap risiko nilai tukar tetap dalam batas yang dapat diterima. Namun, limit risiko nilai tukar juga dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk memanfaatkan peluang yang mungkin terjadi sebagai hasil dari perubahan nilai tukar. Oleh karena itu, bank harus mempertimbangkan dengan hati-hati apakah limit risiko nilai tukar yang mereka tetapkan adalah yang terbaik untuk bisnis mereka.

6. Pemetaan *Literature Review* seputar Identifikasi, Pemantauan, Pengendalian, dan Sistem Informasi Risiko Nilai Tukar

Pertama, identifikasi Risiko Nilai Tukar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti: (1) Bank harus mengidentifikasi eksposur mereka terhadap mata uang asing, seperti pinjaman dan deposito yang diterima atau diberikan dalam mata uang asing; (2) Bank harus mempertimbangkan volatilitas

mata uang dan bagaimana ini dapat mempengaruhi eksposur mereka; (3) Bank harus memantau kebijakan bank sentral dalam hal devaluasi atau revaluasi mata uang; (4) Bank harus memperhitungkan bagaimana perdagangan internasional dapat mempengaruhi fluktuasi nilai tukar mata uang; dan (5) Bank harus memantau kondisi pasar dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang.

Kedua, pemantauan Risiko Nilai Tukar, merupakan hal yang penting dilakukan untuk memastikan stabilitas keuangan perbankan dan meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi akibat fluktuasi nilai tukar. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pemantauan risiko nilai tukar, antara lain: (1) Perbankan harus mengidentifikasi sumber risiko nilai tukar yang mungkin muncul dalam bisnisnya, seperti transaksi mata uang asing, investasi di luar negeri, dan lainnya; (2) Perbankan harus melakukan analisis risiko nilai tukar untuk menilai tingkat risiko yang mungkin muncul dari setiap sumber risiko tersebut; (3) Perbankan harus menentukan batas risiko nilai tukar yang dapat diterima dan memastikan bahwa aktivitas bisnis tidak melampaui batas tersebut; (4) Perbankan harus memastikan bahwa manajemen risiko nilai tukar diimplementasikan dengan benar dan dilakukan secara teratur; dan (5) Perbankan harus terus memantau dan mengevaluasi efektivitas manajemen risiko nilai tukar yang dilakukan dan membuat perubahan apabila diperlukan.

Ketiga, pengendalian Risiko Nilai Tukar, merupakan upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari perubahan nilai tukar mata uang. Risiko nilai tukar dapat timbul karena aktivitas perbankan seperti penawaran dan pembelian valuta asing, pembiayaan dalam valuta asing, dan lainnya. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan risiko nilai tukar pada perbankan:

- (1) *Hedging*, yaitu tindakan untuk membatasi risiko dengan membuka posisi yang berlawanan dengan posisi yang ada. Misalnya, perbankan dapat membuka posisi jual pada mata uang yang diperkirakan akan melemah, sehingga membatasi potensi kerugian yang mungkin terjadi.
- (2) *Diversifikasi*, yaitu tindakan untuk membagi risiko dengan menyebar posisi ke beberapa mata uang yang berbeda. Misalnya, perbankan dapat membuka posisi pada beberapa mata uang yang memiliki tingkat volatilitas yang berbeda-beda, sehingga membatasi risiko yang timbul dari perubahan nilai tukar mata uang tertentu.
- (3) *Limitasi posisi*, yaitu tindakan untuk membatasi jumlah posisi yang dibuka pada mata uang tertentu. Misalnya, perbankan dapat menetapkan batas posisi pada mata uang yang memiliki tingkat risiko yang tinggi, sehingga membatasi potensi kerugian yang timbul dari perubahan nilai tukar mata uang tersebut.
- (4) *Monitoring dan pemantauan*, yaitu tindakan untuk memantau perubahan nilai tukar mata uang secara terus-menerus dan membuat tindakan yang tepat jika diperlukan. Misalnya, perbankan dapat memantau perubahan nilai tukar mata uang dan membuka posisi jual pada mata uang yang diperkirakan akan melemah, sehingga membatasi potensi kerugian yang mungkin terjadi.

Keempat, Sistem Informasi Manajemen Risiko Nilai Tukar (*Foreign Exchange Risk Management Information System*), yaitu sistem yang digunakan oleh perbankan untuk mengelola risiko nilai tukar. Sistem ini membantu bank dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang terkait dengan perubahan nilai tukar mata uang asing. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen, termasuk modul identifikasi risiko, modul evaluasi risiko, modul pengendalian risiko, dan modul monitoring dan laporan. Modul identifikasi risiko membantu bank mengidentifikasi sumber risiko nilai tukar, seperti aktivitas perdagangan mata uang asing atau investasi di luar negeri. Modul evaluasi risiko membantu bank menilai tingkat risiko dan memperkirakan potensi kerugian yang mungkin terjadi. Modul pengendalian risiko membantu bank menentukan strategi untuk mengatasi risiko, seperti membatasi aktivitas perdagangan mata uang asing atau melakukan lindung nilai melalui instrumen keuangan seperti opsi mata uang. Sistem Informasi Manajemen Risiko Nilai Tukar juga menyediakan laporan yang memantau perkembangan risiko dan membantu bank menilai efektivitas strategi pengendalian risiko yang digunakan. Dengan demikian, sistem ini membantu bank memastikan bahwa risiko nilai tukar dapat dikelola dengan efektif dan bahwa posisi keuangan bank tetap stabil.

Kelima, Sistem Pengendalian Intern Risiko Nilai Tukar (*Foreign Exchange Risk Management System*) adalah suatu sistem yang digunakan oleh perbankan untuk mengelola risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar mata uang. Risiko nilai tukar bisa muncul dalam aktivitas perbankan seperti penjualan atau pembelian mata uang asing, atau dalam aktivitas investasi perbankan di luar negeri.

Untuk mengelola risiko nilai tukar, perbankan biasanya mengadopsi suatu strategi yang melibatkan penggunaan instrumen keuangan seperti derivatif valuta asing (seperti kontrak *forward*, *futures*, dan *opsi*). Sistem Pengendalian Intern Risiko Nilai Tukar juga mencakup proses pengendalian internal untuk memastikan bahwa perbankan memahami dan mengendalikan risiko yang terkait dengan aktivitas tersebut, dan bahwa mereka mematuhi peraturan dan standar industri yang berlaku. Beberapa proses yang mungkin terkait dengan Sistem Pengendalian Intern Risiko Nilai Tukar meliputi: (1) Identifikasi risiko, yaitu perbankan harus menentukan jenis risiko nilai tukar yang mereka hadapi dan memahami bagaimana risiko tersebut dapat mempengaruhi posisi keuangan mereka; (2) Evaluasi risiko, yaitu perbankan harus mengevaluasi tingkat risiko yang mereka hadapi dan menentukan apakah tingkat risiko tersebut dapat diterima atau perlu dikendalikan; (3) Pengembangan strategi, yaitu perbankan harus mengembangkan strategi untuk mengelola risiko nilai tukar yang mereka hadapi, misalnya dengan mengadopsi suatu posisi neto non-eksposur atau dengan menggunakan instrumen keuangan seperti derivatif valuta asing; (4) Pelaksanaan, yaitu perbankan harus memastikan bahwa strategi yang dikembangkan diterapkan secara efektif dan bahwa risiko nilai tukar terkendali; (5) Monitoring dan revisi, yaitu perbankan harus memantau hasil dari strategi yang diterapkan dan melakukan revisi bila diperlukan untuk memastikan bahwa risiko nilai tukar terkendali.

7. Pemetaan *Literature Review* seputar Pengukuran Risiko Nilai Tukar

Terdapat beberapa metode dalam mengukur Risiko Nilai Tukar, antara lain:

Pertama, *Value-at-Risk* (VaR), yaitu metode yang digunakan untuk mengukur risiko nilai tukar. Metode ini membantu menentukan jumlah kerugian maksimal yang mungkin terjadi pada posisi mata uang tertentu dalam jangka waktu dan tingkat keyakinan tertentu. Berikut adalah tahapan dalam mengukur risiko nilai tukar menggunakan VaR:

- (1) Tentukan jangka waktu analisis, yaitu VaR dapat diterapkan untuk jangka waktu harian, mingguan, atau bulanan.
- (2) Tentukan tingkat keyakinan, yaitu tingkat keyakinan adalah tingkat probabilitas dalam persentase, misalnya 1%, 5%, atau 10%. Tingkat keyakinan menentukan jumlah kerugian maksimal yang mungkin terjadi.
- (3) Tentukan distribusi *return*, yaitu *return* dari posisi mata uang dapat dibandingkan dengan distribusi normal atau distribusi lain yang lebih cocok.
- (4) Hitung VaR, yaitu setelah distribusi *return* ditentukan, VaR dapat ditemukan dengan mencari nilai pada tingkat keyakinan tertentu pada distribusi *return*. Ini adalah jumlah kerugian maksimal yang mungkin terjadi pada posisi mata uang.
- (5) Validasi VaR, yaitu setelah VaR ditemukan, validasi dapat dilakukan dengan melakukan *backtesting* untuk memastikan bahwa VaR yang diperkirakan benar-benar mewakili risiko yang ada.

VaR adalah alat yang berguna dalam mengukur risiko nilai tukar, tetapi harus digunakan dengan hati-hati dan dalam konteks yang tepat. Metode ini memiliki beberapa batasan, seperti asumsi tentang distribusi *return* dan jangka waktu analisis yang terbatas. Oleh karena itu, penting untuk memahami dengan baik metodologi dan interpretasi VaR sebelum menggunakannya.

Kedua, *Stress Testing*, yaitu metode untuk mengukur risiko nilai tukar dengan memperhitungkan skenario buruk dalam perekonomian atau pasar mata uang. Metode ini memungkinkan perusahaan atau investor untuk memahami bagaimana nilai tukar akan mempengaruhi keuangan mereka dalam situasi ekstrim dan membuat mereka lebih siap untuk mengatasi risiko tersebut. Dalam *stress testing* risiko nilai tukar, analisis memperhitungkan beberapa skenario seperti: (1) Depresiasi mata uang nasional yang tajam; (2) Peningkatan suku bunga yang tidak terduga; (3) Perubahan politik yang mempengaruhi pasar mata uang; dan (4) Krisis ekonomi global. Setelah skenario-skenario ini diterapkan pada proyeksi keuangan perusahaan atau portofolio investor, mereka dapat melihat bagaimana perubahan nilai tukar akan mempengaruhi keuangan mereka dan mengambil tindakan untuk mengatasi risiko yang ada.

Ketiga, *Scenario Analysis*, yaitu metode yang digunakan untuk mengukur risiko nilai tukar. Metode ini melibatkan identifikasi dan evaluasi dari berbagai skenario potensial yang mungkin terjadi pada tingkat nilai tukar mata uang, dan memperkirakan dampak dari skenario tersebut pada posisi

keuangan perusahaan. Langkah-langkah dalam melakukan pengukuran risiko nilai tukar menggunakan metode *scenario analysis* adalah sebagai berikut: (1) Identifikasi risiko nilai tukar, yaitu terlebih dahulu perusahaan harus mengidentifikasi risiko nilai tukar yang ada dan menentukan aset dan liabilitas yang terpapar pada risiko tersebut; (2) Identifikasi skenario potensial, yaitu setelah mengidentifikasi risiko, perusahaan harus menentukan skenario potensial yang mungkin terjadi pada tingkat nilai tukar mata uang, seperti apresiasi atau depresiasi mata uang; (3) Evaluasi dampak skenario, yaitu perusahaan harus mengevaluasi dampak dari masing-masing skenario potensial pada posisi keuangan perusahaan, termasuk pendapatan, laba, dan aset dan liabilitas; (4) Penentuan tindakan mitigasi, yaitu setelah mengevaluasi dampak skenario, perusahaan dapat menentukan tindakan mitigasi untuk meminimalkan risiko nilai tukar, seperti melakukan lindung nilai atau mengubah posisi keuangan perusahaan; dan (5) *Monitoring* dan *review*, yaitu Setelah melakukan pengukuran risiko nilai tukar dan menentukan tindakan mitigasi, perusahaan harus secara teratur memantau dan meninjau situasi nilai tukar dan melakukan perubahan tindakan apabila diperlukan.

Keempat, Sensitivity Analysis, yaitu metode yang digunakan untuk mengukur risiko nilai tukar. Metode ini membantu perusahaan mengidentifikasi bagaimana perubahan dalam tingkat nilai tukar akan mempengaruhi laba atau kerugian mereka. Untuk melakukan *sensitivity analysis*, perusahaan harus mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi risiko nilai tukar, seperti volume penjualan, harga produk, dan biaya produksi. Kemudian, perusahaan membuat hipotesis tentang bagaimana perubahan dalam tingkat nilai tukar akan mempengaruhi setiap variabel tersebut. Setelah itu, perusahaan menggunakan simulasi untuk mengevaluasi bagaimana perubahan dalam tingkat nilai tukar akan mempengaruhi laba atau kerugian mereka. Ini bisa dilakukan dengan membuat beberapa skenario yang berbeda, seperti skenario apresiasi atau depresiasi mata uang tertentu. Hasil dari *sensitivity analysis* dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengambil tindakan untuk mengurangi risiko nilai tukar, seperti menggunakan hedging atau memperbaiki aliran kas mereka.

Kelima, Contract Forward Hedging, yaitu metode yang digunakan untuk mengukur risiko nilai tukar. Dalam metode ini, perusahaan mengadakan kontrak jual beli mata uang asing di masa depan dengan harga yang sudah ditentukan sekarang. Tujuannya adalah untuk memproteksi posisi perusahaan terhadap risiko fluktuasi nilai tukar. Cara kerja dari metode *Contract Forward Hedging* ini adalah sebagai berikut:

- (1) Identifikasi Risiko, yaitu perusahaan harus menentukan jenis risiko nilai tukar yang akan ditanggulangi dan memperkirakan besarnya risiko tersebut.
- (2) Tentukan Kontrak *Forward*, yaitu perusahaan menentukan kontrak *forward* dengan memperkirakan jumlah mata uang asing yang akan diterima atau dikeluarkan dalam periode waktu tertentu.
- (3) *Hedging* dengan Kontrak *Forward*, yaitu perusahaan membeli atau menjual mata uang asing pada harga yang sudah ditentukan melalui kontrak *forward*.
- (4) Pelaksanaan Kontrak, yaitu pada saat pelaksanaan kontrak, perusahaan akan memperoleh proteksi terhadap risiko fluktuasi nilai tukar.

Metode *Contract Forward Hedging* ini dapat membantu perusahaan untuk membatasi kerugian akibat fluktuasi nilai tukar. Namun, perlu diingat bahwa ada biaya transaksi yang harus dikeluarkan untuk menjalankan metode ini. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhitungkan biaya tersebut sebelum mengadakan kontrak *forward*.

Keenam, Simulasi Monte Carlo, yaitu metode yang digunakan untuk memperkirakan risiko nilai tukar dengan menggunakan sampel acak dari distribusi probabilitas yang mendasari. Dalam konteks pengukuran risiko nilai tukar, ini bisa digunakan untuk memperkirakan fluktuasi nilai tukar dalam jangka waktu tertentu. Langkah-langkah dalam menggunakan metode Simulasi *Monte Carlo* untuk pengukuran risiko nilai tukar meliputi: (1) Identifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi nilai tukar, seperti suku bunga, tingkat inflasi, dan tingkat pertumbuhan ekonomi; (2) Estimasi distribusi probabilitas untuk setiap variabel, yang mungkin berdasarkan data historis atau pendapat para ahli; (3) Generate sampel acak dari distribusi probabilitas untuk setiap variabel dan simulasikan bagaimana fluktuasi dalam nilai tukar akan terjadi; (4) Ulangi langkah 3 beberapa kali untuk menghasilkan banyak sampel simulasi dan gunakan hasilnya untuk memperkirakan distribusi probabilitas fluktuasi nilai tukar; dan (5) Gunakan hasil distribusi probabilitas untuk menentukan tingkat risiko nilai tukar, seperti standar

deviasi atau persentil tertentu. Metode Simulasi *Monte Carlo* memungkinkan perusahaan untuk memperkirakan risiko nilai tukar dengan lebih baik dan membuat keputusan yang lebih informatif, seperti memutuskan untuk melakukan lindung nilai atau mengambil posisi dalam mata uang tertentu. Namun, metode ini hanya sebagai estimasi dan tidak dapat memberikan hasil yang pasti.

8. Pemetaan *Literature Review* seputar Permasalahan dalam Risiko Nilai Tukar

Terdapat beberapa temuan dalam topik penelitian ini, antara lain:

Pertama, manajemen risiko nilai tukar pada emas, yaitu proses meminimalkan risiko yang terkait dengan perubahan nilai tukar mata uang asing. Emas adalah aset yang sering diperdagangkan dan memiliki nilai yang stabil, sehingga banyak perusahaan yang memilih untuk membeli emas sebagai hedge terhadap risiko nilai tukar.

Kedua, manajemen risiko nilai tukar pada mata uang asing, yaitu proses mengidentifikasi, menganalisis, dan meminimalkan efek negatif dari perubahan nilai tukar mata uang asing pada bisnis. Ini sangat penting bagi perusahaan yang beroperasi di luar negeri atau yang melakukan transaksi dengan mata uang asing, karena perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi profitabilitas dan kondisi keuangan perusahaan.

Ketiga, determinan risiko nilai tukar, yaitu: *Return On Asset/ROA*, *Return On Equity/ROE*, *Growth Opportunity*, *Hedging*, kebijakan deviden, ukuran perusahaan.

Keempat, pengaruh risiko nilai tukar terhadap *Return On Asset/ROA*, *Return On Equity/ROE*, *return* saham.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Jumlah publikasi penelitian seputar risiko nilai tukar pada Perbankan Syariah dan Konvensional selama kurun waktu tahun 1979 hingga tahun 2022, menunjukkan peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Jumlah total publikasi adalah 239 artikel penelitian.
- Pada visualisasi pemetaan menggunakan *VOSviewer*, perkembangan penelitian seputar risiko nilai tukar pada Perbankan Syariah dan Konvensional terbagi menjadi 11 kluster dan 118 item. Kluster 1 terdiri dari 21 item, kluster 2 terdiri dari 19 item, kluster 3 terdiri dari 16 item, kluster 4 terdiri dari 12 item, kluster 5 terdiri dari 11 item, kluster 6 terdiri dari 10 item, kluster 7 terdiri dari 8 item, kluster 8 terdiri dari 8 item, kluster 9 terdiri dari 7 item, kluster 10 terdiri dari 5 item, dan kluster 11 terdiri dari 1 item.
- Berdasarkan kajian *literature review*, terdapat 6 tema utama penelitian seputar risiko nilai tukar pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu: (1) Definisi dan tujuan manajemen risiko; (2) Pengawasan risiko; (3) Strategi, tingkat risiko, kebijakan, prosedur, limit; (4) Identifikasi, pemantauan, pengendalian, sistem informasi; (5) Metode pengukuran risiko; dan (6) Permasalahan lainnya seputar risiko.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel data yang lebih banyak, sehingga dapat menjelaskan pemetaan penelitian yang lebih luas, mengingat keterbatasan sampel data dalam penelitian ini dan dapat menambahkan rentang waktu data penelitian yang lebih lama sehingga dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

- Diharapkan hasil pemetaan menunjukkan tingkat generalisasi yang lebih tinggi dan luas.
- Hasil kajian *literature review* mampu dijelaskan secara lebih kompleks.

REFERENCES

[Sahni, S.](#) and [Singh Kaurav, R.P.](#) (2023), "What? Why? When? How? Where? of Technology-Based Bibliometric Review", [Rana, S.](#), [Singh, J.](#) and [Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 79-101. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002005>

- [Anlesinya, A.](#) and [Dadzie, S.A.](#) (2023), "Technology and the Conduct of Bibliometric Literature Reviews in Management: The Software Tools, Benefits, and Challenges", [Rana, S., Singh, J.](#) and [Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 57-78. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002004>
- [Mulet-Forteza, C., Genovart-Balaguer, J.](#) and [Horrach-Rosselló, P.](#) (2022), "Bibliometric Studies in the Hospitality and Tourism Field: A Guide for Researchers", [Okumus, F., Rasoolimanesh, S.M.](#) and [Jahani, S.](#) (Ed.) *Contemporary Research Methods in Hospitality and Tourism*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-76. <https://doi.org/10.1108/978-1-80117-546-320221005>
- [Ülker, P., Ülker, M.](#) and [Karamustafa, K.](#) (2023), "Bibliometric analysis of bibliometric studies in the field of tourism and hospitality", *Journal of Hospitality and Tourism Insights*, Vol. 6 No. 2, pp. 797-818. <https://doi.org/10.1108/JHTI-10-2021-0291>
- [Song, Y.](#) and [Cao, J.](#) (2022), "An ARIMA-based study of bibliometric index prediction", *Aslib Journal of Information Management*, Vol. 74 No. 1, pp. 94-109. <https://doi.org/10.1108/AJIM-03-2021-0072>
- [Akhil, M.P.](#) (2022), "Employing Bibliometric Analysis to Identify Emerging Technologies in the Insurance Industry", [Sood, K., Balusamy, B., Grima, S.](#) and [Marano, P.](#) (Ed.) *Big Data Analytics in the Insurance Market (Emerald Studies in Finance, Insurance, and Risk Management)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 207-220. <https://doi.org/10.1108/978-1-80262-637-720221011>
- [Ahuja, D., Bhardwaj, P.](#) and [Madan, P.](#) (2023), "Money Laundering: A Bibliometric Review of Three Decades from 1990 to 2021", [Tyagi, P., Grima, S., Sood, K., Balamurugan, B., Özen, E.](#) and [Eleftherios, T.](#) (Ed.) *Smart Analytics, Artificial Intelligence and Sustainable Performance Management in a Global Digitalised Economy (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 110B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-72. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592023000110B003>
- [Güngör Göksu, G.](#) (2023), "A retrospective overview of the Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management using bibliometric analysis", *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Vol. 35 No. 2, pp. 264-295. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2022-0061>
- [Wani, J.A., Ganaie, S.A.](#) and [Rehman, I.U.](#) (2023), "Mapping research output on library and information science research domain in South Africa: a bibliometric visualisation", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 51 No. 2, pp. 194-212. <https://doi.org/10.1108/IDD-10-2021-0115>
- [Ralph, A.](#) and [Arora, A.](#) (2023), "A bibliometric study of reference literature on youth unemployment", *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, Vol. 17 No. 6, pp. 1338-1367. <https://doi.org/10.1108/JEC-04-2022-0062>
- [Ryan, J.C.](#) (2021), "Retaining, resigning and firing: bibliometrics as a people analytics tool for examining research performance outcomes and faculty turnover", *Personnel Review*, Vol. 50 No. 5, pp. 1316-1335. <https://doi.org/10.1108/PR-12-2019-0676>
- [Mokhtari, H., Barkhan, S., Haseli, D.](#) and [Saber, M.K.](#) (2021), "A bibliometric analysis and visualization of the Journal of Documentation: 1945–2018", *Journal of Documentation*, Vol. 77 No. 1, pp. 69-92. <https://doi.org/10.1108/JD-08-2019-0165>
- [Farooq, R.](#) (2024), "A review of knowledge management research in the past three decades: a bibliometric analysis", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 54 No. 2, pp. 339-378. <https://doi.org/10.1108/VJKMS-08-2021-0169>
- [Siddique, N., Ur Rehman, S., Ahmad, S., Abbas, A.](#) and [Khan, M.A.](#) (2023), "Library and information science research in the Arab World: a bibliometric analysis 1951–2021", *Global Knowledge*,

Memory and Communication, Vol. 72 No. 1/2, pp. 138-159. <https://doi.org/10.1108/GKMC-06-2021-0103>

[Islam, M.A.](#) and [Widen, G.](#) (2023), "Bibliometric analysis of the VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems: 2000–2020", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 53 No. 3, pp. 467-490. <https://doi.org/10.1108/VJIKMS-07-2020-0126>

[Perannagari, K.T.](#) and [Gupta, S.](#) (2022), "Mapping the Intellectual Structure of Artificial Neural Network Research in Business Domain: A Retrospective Overview Using Bibliometric Review", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 35-59. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520220000001003>

[Davidescu, A.A.](#), [Hapau, R.G.](#) and [Manta, E.M.](#) (2022), "Impact of Crises on Capital Market Volatility: A Bibliometric Analysis", [Grima, S.](#), [Özen, E.](#) and [Boz, H.](#) (Ed.) *The New Digital Era: Other Emerging Risks and Opportunities (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 109B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 21-53. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592022000109B003>

[Ali, O.](#), [Parveen, S.](#), [Aspiranti, T.](#), [Nurhayati, N.](#) and [Rusgianto, S.](#) (2023), "Barriers to the adoption of Islamic banking: a bibliometric analysis", *International Journal of Ethics and Systems*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2023-0001>

[Kumar, S.](#), [Goyal, P.](#), [Kumar, V.](#) and [Vandana.](#) (2022), "Cultural Diversity in Tourism: A Bibliometric Analysis of 33 Years (1988–2021)", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 147-168. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520220000001008>

[Chhtrapati, D.](#), [Trivedi, D.](#), [Chaudhari, S.P.](#), [Sharma, A.](#) and [Bhatt, A.](#) (2024), "Global research performance on social media security: a bibliometric visualization analysis", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 52 No. 1, pp. 101-113. <https://doi.org/10.1108/IDD-04-2022-0029>